

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTОНДА ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

G'ayratbek Mirzapo'latovich Xaydarov,
Andijon davlat universiteti
professor
gayratbek.xaydarov@mail.ru

O'ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yy.)

For citation: Ghayratbek M. Khaydarov. HISTORY OF PARTNERSHIP RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION (1992 – 2013). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.57-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205860>

ANNOTATSIYA

Maqolada ikki mamlakat o'rtasida imzolangan bitimlar, ayniqsa 2005-yildagi Ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma va 2004-yilgi Strategik sheriklik haqidagi kelishuvlar hamda ular doirasida erishilgan natijalar muhokama qilinadi. Ushbu bitimlar xavfsizlik, savdo-iqtisodiy aloqalar, energetika, gaz va neft sohalarida yirik qo'shma loyihalarni rivojlantirishga asos bo'ldi. Rossiyaning "Gazprom" va "Lukoil" kabi yirik kompaniyalari O'zbekistonda gaz qazib olishda faol ishtirok etib kelmoqda. Shuningdek, maqolada Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy, ilmiy va ta'lim sohalaridagi hamkorlik aloqalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, bitim, investitsiya, hamkorlik, qo'shma korxonalar, ishlab chiqarish, mahsulot.

Гайратбек Мирзапулатович Хайдаров,
Андижанский государственный университет
профессор
gayratbek.xaydarov@mail.ru

ИСТОРИЯ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ (1992 – 2013 гг.)

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждаются договоры, подписанные между двумя странами, в особенности Договор о союзнических отношениях 2005 года и Соглашение о стратегическом партнёрстве 2004 года, а также результаты, достигнутые в рамках этих соглашений. Эти договоры стали основой для развития крупных совместных проектов в области безопасности, торгово-экономических отношений, энергетики, нефти и газа. Такие крупные российские компании, как "Газпром" и "Лукойл", активно участвуют в добыче газа в Узбекистане.

Кроме того, в статье раскрыты вопросы сотрудничества между Россией и Узбекистаном в культурной, научной и образовательной сферах.

Ключевые слова: Экономический, социальный, политический, договор, инвестиции, сотрудничество, совместное предприятие, производство, продукция.

Ghayratbek M. Khaydarov,
Andijan State University
Professor
gayratbek.xaydarov@mail.ru

HISTORY OF PARTNERSHIP RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION (1992 – 2013)

ABSTRACT

The article discusses the agreements signed between the two countries, particularly the 2005 Treaty on Allied Relations and the 2004 Agreement on Strategic Partnership, as well as the outcomes achieved within the framework of these agreements. These treaties have served as a foundation for the development of large joint projects in the fields of security, trade and economic relations, energy, oil, and gas. Major Russian companies such as Gazprom and Lukoil have been actively involved in gas extraction in Uzbekistan. Additionally, the article highlights the cooperation between Russia and Uzbekistan in cultural, scientific, and educational spheres.

Keywords: Economic, social, political, transaction, investment, cooperation, joint venture, production, product.

1. Dolzarbli:

Maqolada O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi diplomatik va iqtisodiy hamkorlik keng qamrovli tahlil qilinadi. XX asr oxirida Sovet Ittifoqining qulashidan so‘ng ikki mamlakat o‘rtasida mustahkam siyosiy-iqtisodiy aloqalar shakllangan. Xususan, energetika, savdo va sarmoya sohalaridagi qo‘shma loyihalar, gaz qazib olish, neft sohasidagi hamkorlik, shuningdek, madaniy va ta‘lim yo‘nalishlaridagi aloqalar taraqqiyotga katta hissa qo‘shgan. Ushbu aloqalar O‘zbekistonning barqaror rivojlanishida va uning xalqaro maydondagi o‘rnini mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Mazkur mavzuning o‘rganilishi mamlakatimiz iqtisodiy taixini yoritishda katta ahamiyat kasb etadi.

2. Metodlar va o‘rganilganlik darajasi:

XX asrning so‘nggi o‘n yilligiga kelib Sovet rejimining yemirilishi natijasida mustaqil suveren respublikalar vujudga kela boshladi. Binobarin, o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish, aholining farovonligini oshirishda hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish maqsadida, avvalo mintaqadagi mamlakatlar bilan teng huquqli asosda samimiy do‘stlik va ahil qo‘shnichilik munosabatlarini o‘rnatishga e‘tibor qaratildi. Jumladan, O‘zbekiston va Rossiya Federatsiyasi o‘rtasidagi diplomatik aloqalar ham 1992-yil 20-martdan o‘rnatilgan bo‘lsa, ushbu yilning 30-may oyida esa “Davlatlararo munosabatlar, do‘stlik va hamkorlik asoslari to‘g‘risida”gi bitim tuzildi. Rossiya va O‘zbekiston hamkorlik aloqalarining ertangi taraqqiyotiga baho berib o‘tgan O‘zbekiston respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov quyidagi fikrlarni bayon etadi “... demokratik, iqtisodiy va siyosiy jihatdan sog‘lom hamda ravnaq topib borayotgan Rossiya barcha yangi suveren davlatlarning, shu jumladan O‘zbekiston respublikasining ham mustaqilligini mustahkamlash uchun nihoyatda zarurdir” [1]. Rossiya va O‘zbekiston o‘rtasida aloqalarni tartibga soluvchi 200 dan ortiq bitimlar va kelushuvlar imzolangan bo‘lsada, ularning ba‘zilari sharoitlarning o‘zgarishi natijasida o‘z ahamiyatini yo‘qotdi.

O‘zaro diplomatik aloqalar natijasi o‘laroq Rossiya Federatsiyasi Prezidenti va O‘zbekiston respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov 1994 – 2009-yillar oralig‘ida bir necha bor uchrashuvlar tashkil qilib, ushbu tashriflardan ko‘zlangan maqsad ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy va siyosiy sohalaridagi bitimlarni amalga oshirishga yo‘naltirildi. 2003-yil avgust oyida Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning O‘zbekistonga tashrifi ikki tomonlama munosabatlarga katta turtki bo‘ldi.

Binobarin, muloqotlar chog'ida savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni yanada faollashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard 149 million AQSh [2] dollariga yetganini ma'lum qildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasiga paxta tolasi, yengil avtomobil, meva-sabzavot kabi mahsulotlar eksport qilingan bo'lib, Rossiya Federatsiyasidan esa mamlakatimizga mexanik va elektr mashina-uskunalari, transport vositalari, qora metall, plastmassa va undan tayyorlangan mahsulotlar import qilindi. Ikki mamlakat ishbiarmonlarining hamkorligi tufayli O'zbekiston Respublikasida 520 ta qo'shma korxonalar barpo etilgan. O'z navbatida, ushbu korxonalar orasida Rossiyaning 100% sarmoyasi evaziga qurilgan o'nlab qo'shma korxonalar ham mavjud. Mazkur korxonalar asosan oziq-ovqat, to'qimachilik, yog'ochni qayta ishlash, dori-darmon, ishlab chiqarish, mashinasozlik hamda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan. Rossiyaning 40 dan ortiq kompaniyasi, jumladan, "Aeroflot", "Avtovaz", "Zarubejneftgaz", "LUKOYL", "Texmashimpeks" va boshqa kompaniyalar o'z vakolatxonalariga ega. Rossiya Federatsiyasida esa o'zbek rezidentlari ishtirokida tashkil etilgan 167 korxonalar, shu jumladan, 72 qo'shma korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ishlab chiqarish sohasida, ayniqsa aviasozlikda avvalgi kooperatsiya aloqalari saqlanib qolgan [3]. 2004 yil aprel oyida O'zbekiston respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning Rossiyaga qilgan davlat tashrifi natijalari bo'yicha muhim kelishuvlarga erishilib, ikki davlat rahbarlari savdo-iqtisodiy harbiy-siyosiy va gumanitar sohalarda hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olgan holda 2004-yil 16-iyunda Toshkent shahrida ShHT sammiti doirasida imzolangan Strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma imzoladilar. Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlikni mustahkamlash, tashqi siyosat, mudofaa va huquqni muhofaza qilish organlari va maxsus xizmatlar orqali maslahat mexanizmlarini shakllantirish masalalari bo'yicha tomonlar o'rtasida yaqin hamkorlikni nazarda tutadi.

2005-yilning 14-noyabr oyida ikki mamlakat prezidentlari o'rtasida Ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma imzoladilar [4]. Shartnoma Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida xalqaro huquqiy hamkorlikka qaratilgan bo'lib, unda tomonlar milliy, mintaqaviy va xalqaro xavfsizlikni ta'minlash, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashda, terrorizmga qarshi kurash, ommaviy qirg'in qurollari tarqalishi, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi va boshqa tahdidlarga qarshi kurashish choralarini o'z zimmlariga oldilar. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tamonidan 2006-yil 19-iyulda Shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi sertifikatlar bilan almashishi natijasida hujjat rasmiy ravishda kuchga kirdi.

Binobarin, O'zbekiston umumiy tashqi savdosida Rossiya Federatsiyasining ulushi tahminan 29 foizini tashkil etadi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni tartibga soluvchi asosiy hujjat 1992-yil 13-noyabrdagi Savdo aloqalari to'g'risidagi shartnoma hisoblanadi. Rossiya MDH mamlakatlari orasida mamlakatimizning eng muhim savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Jumladan ikki mamlakat o'rtasida 1995 – 2009-yillarda tovar ayirboshlash hajmi 1,713 million dollardan 2,540 million dollarga oshdi [5]. Rossiya Federatsiyasi bilan O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalari yanada rivojlanib, taraqqiy topishida, avvalo 1998 – 2007-yillar oralig'ida belgilangan hamkorlik dasturini amalga oshirilishi bo'ldi. O'z navbatida, davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiya mavjud bo'lib, uning to'qqizinchi yig'ilihi 2007-yil mart oyida bo'lib o'tgan.

2000-yil may oyida imzolangan Rossiya Federatsiyasi sub'ektlari va O'zbekiston Respublikasi ma'muriy-hududiy tuzilmalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish to'g'risidagi hukumatlararo bitim asosida hududlararo munosabatlar tobora takomillashib bormoqda. Jumladan, mintaqaviy savdoda yetakchi o'rinlarni egallagan Moskva, Oltoy o'lkasi, Svedlovsk, Ivanovo, Orenburg va Chelyabinsk viloyatlarini egallagan bo'lsa, Rossiya kompaniyalarining ham yildan yilga O'zbekistonga qiziqishi ortib bormoqda. Qiziqishning ortib borishi esa O'zbekiston iqtisodiyotining yaxshilanishiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishi neft va gaz sektori – uglevodorodlarni, ayniqsa tabiiy gazni qidirish, qazib olish, tashish va qayta ishlash sohasi hisoblanadi. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston MDH mamlakatlari orasida Rossiya va Turkmanistondan keyin uchinchi o'rinni

egallab turibdi va dunyodagi eng yirik gaz qazib oluvchi o'n mamlakat qatoriga kiradigan O'zbekiston Respublikasi 2002-yil dekabr oyida Rossiyaning "Gazprom" kompaniyasi va "O'zbekneftgaz" milliy xolding kompaniyasi o'rtasida bitim imzolaniib strategik hamkorlik yo'lga qo'yildi. Hamkorlikda 2003 – 2012-yillarda O'zbekiston gazini, shuningdek, Rossiya kompaniyasining mamlakat hududida tabiiy gazni qazib olish sohasidagi loyihalarga qo'shilishi haqida so'z yuritilgan. O'zbekistonda gaz qazib olish loyihasiga asosan, 2006-yilda "Gazprom" Ustyurt xududida yangi maydonlarni o'zlashtirmoqda. Rossiyaning 2006 – 2013-yillarda geologik qidiruv ishlariga investitsiyalar hajmi 383,3 million dollarni tashkil qiladi [6]. O'z navbatida, o'zbek gazini Rossiya orqali o'zga davlatlarga o'tkazish, shuningdek, yangi neft va gaz manbalarini qidirib topish, ularni qazib olish va qayta ishlash sohasida o'zaro hamkorlik nazarda tutilgan.

O'zbekistonda gazni qazish va o'zlashtirish bo'yicha ish olib borayotgan Rossiya Federatsiyasining yana bir kompaniyasi "Lukoyil" bo'lib, ushbu kompaniyaning 2004-yilda "O'zbekneftgaz" bilan hamkorlikdagi Kandim-Xauzak-Shadi-Kungirad" loyhasi bo'yicha shartnomasi qariyb 35 yillik muddadga ega [7]. Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston viloyatlari o'rtasida mintaqaviy hamkorlik munosabatlarini yanada kengaytirish bo'yicha 2000-yil 19-mayda hukumatlararo bitim imzolandi. Ushbu imzolangan bitim asnosida ikki mamlakat hududlari o'rtasida 80 ortiq savdo-iqtisodiy kelishuvlar mavjud. Hamkorlikning eng faol aloqalari Moskva, Sankt-Peterburg, Voronej, Chelyabinsk, Irkutsk, Sverdlovsk viloyatlari, Tatariston respublikalari, Sibir va Ural regionlarining ishbilarmon doiralaridan O'zbekiston Respublikasiga delegatsiyalar kelib turadi, ular O'zbekistonning xo'jalik yurutuvchi sub'ektlari bilan o'zaro manfaatli shartnomalar tuzildi. Chkalov nomidagi aviatsiya zavodi, "O'zDEU – avto", "O'zavtoyol" bilan tuzilgan shartnomalar shular jumlasidandir [8]. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarida iqtisodiy-ijtimoiy aloqalar bilan bir qatorda harbiy-texnikaviy hamkorlik ham rivojlanib kelmoqda. Ushbu sohadagi asosiy ikki tomonlama hujjat 1999-yil dekabr oyida imzolangan harbiy va harbiy-texnikaviy sohalarda har tomonlama hamkorlikni yanada chuqurlashtirish to'g'risida Shartnoma hisoblanadi. 2001-yil may oyida chegara masalalari bo'yicha davlatlararo shartnoma imzolangan bo'lsa, ushbu yilning iyun oyida harbiy-texnikaviy hamkorlikni muvofiqlashtirish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha ishchi guruhi tuzildi. 2001-yilning oktabrida esa Rossiya havo kuchlari, havo mudofasi kuchlari va O'zbekiston Respublikasi Havo kuchlarining birgalikda foydalanish to'g'risidagi davlatlararo shartnoma ikki mamlakat aviatsiya xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kelishuvga erishildi. 2001-yil iyun oyida tuzilgan Rossiya, O'zbekiston ishchi guruhining sakkizinchi yig'ilishi 2007-yil may oyida Moskva shahrida o'tkazildi. 2007 – 2009-yillar davomida ikki davlat o'rtasida tovar aylanmasi 4 mlrd. AQSh dollaridan kam bo'lmagan bo'lsa, 2010-yilga kelib mazkur ko'rsatgich 6 mlrd. AQSh dollaridan oshdi. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi hududida Rossiya sarmoyasi ishtirokida 848 ta korxonalar faoliyat olib bormoqda. Ustav kapitalining tashkil etayotgan Rossiya investitsiyalarining umumiy hajmi taxminan 500 mln.dollarni tashkil etadi. O'z navbatida, Rossiya Federatsiyasi hududida O'zbekiston Respublikasi rezidentlari ishtirokida 443 ta korxonalar tashkil etilgan [9].

3. Tadqiqot natijalari:

2012-yil 12 – 13-dekabr kunlarida madaniyat, fan va texnika, ta'lim, sog'liqni saqlash, axborot, sport, turizm, yoqilg'i energetika, savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlik masalalari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston respublikasi o'rtasida hukumatlararo komissiya faoliyati Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Rossiya Federatsiyasi ta'lim va fan vazirligi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi bitim doirasida har yili O'zbekiston umumiy ta'lim muassasalari bitiruvchilari Rossiya Oliy o'quv yurtlariga tajriba almashish uchun o'qishga yuboriladi. Bundan tashqari, M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot akademiyasi, I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitet filiallari Toshkent shahrida muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Rossiya-O'zbekiston hamkorligining ustuvor yo'nalishlarining madaniyat, ilm-fan, ta'lim sohaslarida, sport va turizm O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Rossiya Federatsiyasi Hukumati o'rtasidagi 2013 – 2015-yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar va ilmiy-texnikaviy sohadagi hamkorlik dasturi bilan belgilanadi.

4. Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan O‘zbekiston davlati dunyo hamjamiyatida o‘z o‘rni va salohiyatiga ega bo‘lib bormoqda. Mamlakatni har tomonlama taraqqiy etirishda, avvalo mintaqadagi qo‘shni respublikalar va rivojlangan davlatlar bilan teng huquqli asosda diplomatik aloqalarni o‘rnatish maqsadga muvofiqdir. Bu borada O‘zbekiston va Rossiya Federatsiyasi o‘rtasida “Davlatlararo munosabatlar, do‘stlik va hamkorlik asoslari to‘g‘risida”gi bitimning imzolanishi ushbu mamlakatlar o‘zaro munosabatlarida yangi qirralarni ochib berdi. 1992 – 2013-yillar oralig‘ida ikki mamlakat o‘rtasida siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy-ma‘naviy, harbiy-texnikaviy sohalarida ko‘plab bitimlar, shartnomalar va normativ huquqiy xujjatlar imzolandi. O‘zbekistonning strategik hamkoriga aylanib borayotgan Rossiya Federatsiyasi mamlakatning iqtisodiy rivojida o‘ziga hos o‘ringa ega bo‘lib, O‘zbekistonning tashqi savdo-iqtisodiy aloqalarida salmoqli o‘rin egallaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Karimov I.A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1999. 461 – B. [Karimov I.A. Uzbekistan Towards a Great Future. – Tashkent: Uzbekistan, 1999. – 461 pages]
2. O‘zbekiston Respublikasi Staistika qo‘mitasining ma‘lumotlari 2003-y. [Data from the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, 2003.]
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 7-jild. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti , 2004. – 370 B. [National Encyclopedia of Uzbekistan, Vol. 7. – Tashkent: State Scientific Publishing House, 2004. – 370 pages.]
4. Abduraxmonov Q O‘zbekistonda inson omili va manfaatlari-eng oliy qadriyat. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashrit matbaa ijodiy uyi 2017. – 170 b. [Abdurakhmonov Q. Human Factor and Interests in Uzbekistan - the Highest Values. – Tashkent: Publishing House named after G'.Gulom, 2017. – 170 pages.]
5. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasining ma‘lumotlari 2009-y. [Data from the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, 2009]
6. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasining ma‘lumotlari 2013-y. [Data from the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan.]
7. Kariyeva M Независимость – свободная и благополучная жизнь. -Toshkent: Shark 2010. – 50 b. [Kariyeva M. Independence – Free and Prosperous Life. – Tashkent: Shark, 2010. – 50 pages.]
8. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 7-jild. -Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti , 2004. – 370 B. [National Encyclopedia of Uzbekistan, Volume 7. -Tashkent: State Scientific Publishing House, 2004. – 370 pages.]
9. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasining ma‘lumotlari 2010-y. [Data from the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, 2010.]

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000